

КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ НА РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ

Тошева Гулнора Джураевна

доцент, Бух ИТИ.

Абдуллаева Шохиста Максудовна

магистр азиатского международного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8239731>

Аннотация. Неоспорим тот факт, что в жизни очень важно уметь конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества, но для развития этого коммуникативного умения в учебнике, к сожалению, вопросов-заданий не так много.

Ключевые слова: факт, коммуникация, младшие школьники, литература, чтения, конструктивно.

A SET OF TASKS FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS OF YOUNGER STUDENTS IN THE LESSONS OF LITERARY READING

Abstract. It is undeniable that in life it is very important to be able to constructively resolve conflicts by taking into account the interests of the parties and cooperation, but, unfortunately, there are not so many questions and tasks in the textbook to develop this communicative skill.

Key words: fact, communication, younger schoolchildren, literature, reading, constructively.

Мы предлагаем следующее дополнение к вопросам учебника:

Выберите эпизод из сказки и постройте пересказ от лица одного из героев. Обязательно обозначьте что чувствовал герой, находясь в той или иной ситуации (с. 39, «Иван-Царевич и Серый волк»).

Придумайте в группе другое окончание сказки (например, чтобы братья подружились) и разыграйте сценку семейного разговора. (с. 39, «Иван-Царевич и Серый волк»).

Как вы думаете, что чувствовал автор, создавая стихотворение «Зимний вечер»? Какие слова или фразы помогли Вам определить настроение? (с. 91, А.С. Пушкин «Зимний вечер»).

Выскажите свою точку зрения о том, согласны ли вы с мнением А.С.Пушкина, что «приближалась довольно скучная пора»? Вы тоже скучаете в это время года? Как бы мог разрешиться Ваш спор с А.С. Пушкиным о том, что эта пора может быть и «довольно весёлой»? (с. 86, А.С. Пушкин из романа «Евгений Онегин»).

Перескажите часть произведения, когда акула была замечена на горизонте. Пересказ может производиться от имени одного из мальчиков/старого артиллериста/одного из матросов. Обязательно включите в свой рассказ слова и фразы, описывающие эмоциональное состояние героя в момент когда мальчики оказались в опасности. Задача соседа зафиксировать фразы, которые были использованы для описания эмоций в тетрадь (с. 155, Л. Толстой «Акула»). Раздел «Великие русские писатели» посвящён знакомству с произведениями русских писателей и поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, И. А. Крылова. После информации из биографии А.С.Пушкина, авторы учебника задают детям вопрос (страница 85) – есть ли музей А.С.Пушкина в твоём городе? И дальше

предлагается задание – вместе с родителями побывайте в музее и приготовьте сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина».

Данное задание может быть реализовано только в том случае, если в городе учащихся действительно есть музей А.С. Пушкина.

REFERENCES

- збука. Учебник. В 2-х частях. /Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. М.: 2011. Ч.1. С. 241, Ч.2. С. 114.
- збука. Учебник. В 2-х частях. /Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. М.: 2011. Ч. 1. С. 96, Ч. 2. С. 112.
- ксенова Н. И. Системно-деятельностный подход как основа формирования метапредметных результатов // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.) / Н. И. Аксенова. СПб.: Реноме, 2012. С. 140-142.
- лексеева М. М., Яшина В. И. Теория и методика развития речи детей. М.: Издательский центр «Академия», 2013. 448 с.
- ндреева Г. М. Принцип деятельности и построение системы социально-психологического знания // Вестн. Моск. ун-та. Сер 14. Психология. 1980. № 4. С. 3-
- нтонова Л. Г. Письменные жанры речи учителя Текст: учебное пособие к спецкурсу «Теоретические основы частной педагогической риторики» / Л. Г. Антонова. Ярославль: изд-во ЯГПУ, 1998. 114 с.
- 7 Glushenkova, A. I., Sagdullaev, S. S., & Davlyatova, M. B. (2017, September). Oil cake of sesamium Acad. InS. *YU. Yunusov institute of the chemistry of plant Substances AS RUz «12 th International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds* (p. 202).
- 8 Baxtiyorovna, D. M. (2022). Food safety management. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 8, 64-67.
- 9 Bakhtiyarovna, D. M., Shakhidovich, S. S., Khalilovich, M. K., Mukimovna, A. Z., & Karimovna, Y. N. (2020). Investigation Of The Effect Of Plant Extracts On The Rheological Properties Of Wheat Dough. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(09), 41-47.
- 10 Davlyatova, M. B., Shernazarova, D. S., & Rashidova, G. N. (2022). Studying the effect of plant extracts on the rheological properties of wheat flour. *Science and Education*, 3(12), 398-405.
- 11 Davlyatova, m., & Rashidova, g. (2022). получение целебных национальных хлебобулочных изделий с добавками по стандарту. *science and innovation*, 1(a5), 135-149.
- 12 Bahtiyarovna, D. M., Shakhsaidovich, S. S., Khalilovich, M. K., Mukimovna, A. Z., & Karimovna, Y. N. (2020). Nutritional And Biological Value Of National Breads With The Use Of Vegetable Extracts. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(09), 85-96.
- avlyatova, M., & Rashidova, G. (2022). OBTAINING HEALING NATIONAL BAKERY P

хтырская Е. Н. Особенности уроков литературного чтения в рамках реализации ФГОС НОО// *Личность, семья, общество: вопросы педагогики и психологии*: сб. ст. по матер. LIX междунар. Науч.-практ. Конф. № 12(57). Новосибирск: СибАК, 2015. С. 22-26.

езрукова В. С. *Основы духовной культуры*. Екатеринбург, 2000. 120 с.

огин Г. И. *Филологическая герменевтика: учеб. пособие* / Г. И. Богин. Калинин: Изд-во Калинин, ун-та, 1982. 86 с.

ожович Л. И. *Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности.* / Л. И. Божович. М.: Академия педагогических и социальных наук, 1997. 352 с. 62

асильев Ю. В. *Педагогическое управление в школе: методология, теория, практика* / Ю. В. Васильев. М.: Педагогика, 1990. 139 с.

озрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов вузов / Сост. И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. М.: Академия, 2010. 368 с.